

DOI: 10.5281/zenodo.13824106

INCIDÊNCIA DE ENDOCARDITE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS EM 6 ANOS

Thayná Cristina Soares Perin¹, Aline Rabelo Rodrigues¹, Ingrid Louregian Martins², Zainnab Jaafar³, Eduardo Beneti⁴.

¹Discente da Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

²Discente da Universidade de Rio Verde-Campus Goiânia, Curso de Medicina, Aparecida de Goiânia, GO, Brasil.

³Discente da Universidade Anhembí Morumbi, Curso de Medicina, Morumbi, SP, Brasil.

⁴Preceptor em Pediatria, Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A endocardite é a inflamação do endocárdio, revestimento interno do coração, assim como as válvulas que separam cada uma das suas quatro câmaras. Causada principalmente por bactérias, apresenta manifestações clínicas envolvendo diversos sistemas orgânicos. É necessária identificação e tratamento precoce, a fim de evitar complicações intra e extracardíacas, conseqüentemente, também evitar possíveis sequelas. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de diagnósticos de endocardite em pacientes pediátricos nos últimos 6 anos (2001 a 2007). **METODOLOGIA:** Foi feita uma análise quantitativa de dados obtidos através da busca no sistema de informática do Ministério da Saúde (DATASUS), procedimentos hospitalares do SUS-por local de internação-Brasil, selecionou todas as categorias das regiões federativas, com procedimento 77300033 ENDOCARDITE BACTERIANA AGUDA E SUB AGUDA, 77500067 ENDOCARDITE BACTERIANA AGUDA E SUB AGUDA, no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2007. **RESULTADOS:** Houve um total de 13.161 de casos em seis anos a partir de dezembro de 2001 (1,4%); 2002(17,2%); 2003(16,2%); 2004(16,4%); 2005(16,0%); 2006(15,5%); 2007(17,0%), a porcentagem de casos por região federativa nestes seis anos foram: na Região Norte (6,3%), Nordeste (23,5%), Sudeste(43,5%), Sul (19,1%) e Centro-Oeste (7,3%) casos. **CONCLUSÃO:** Os maiores índices de endocardite estão presentes na Região Sudeste pelo seu índice populacional, seguido pela Região Nordeste. Porém, a Região Norte apresenta menores índices que o Centro-Oeste quanto à incidência de endocardites, destacando-se assim como um local de menor incidência real quando comparado com o número de incidências por população da região.

Palavras-chave: Endocardite; DATASUS; Pediatria.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.